

La Chuana (gaita colombiana) como estrategia didáctica en la lectura crítica

The Chuana (Colombian gaita) as a didactic strategy in critical reading

Autor:

Armando Luis Rivero Manjarrez

Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología

Ciudad: Panamá

País: Panamá

Correo electrónico: arluriman@gmail.com / armandorivero@umecit.edu.pa

Citación/cómo citar este artículo:

Rivero, A (2023). La Chuana (gaita colombiana) como estrategia didáctica en lectura crítica: Revista Social Fronteriza 3(2) pp 247 -263 DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7761669>

Enviado: enero 06, 2023 **Aceptado:** marzo 02, 2023 **Publicado** marzo 5, 2023

Resumen

El presente ensayo es la construcción teórica del proyecto Chuanalee: modelo didáctico para el aprendizaje de estrategias metacognitivas, cuyo objetivo es la transformación de los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del municipio de Ovejas, Colombia. En este sentido se pretende describir la estrategia didáctica de lectura crítica a partir de la Chuana (gaita colombiana), que permite contextualizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de primaria en la zona rural y urbana de los Montes de María, dentro de la transformación educativa, la cultura es el fundamento para generar intercambios de saberes a través de la Investigación Acción Participativa (IAP). Así, se representa la importancia de hacer lectura del contexto para fomentar la participación de los estudiantes, los gestores culturales y gaiteros. Por tanto, la orientación pedagógica relaciona las siguientes indagaciones, ¿existe comprensión cultural de los estudiantes?, ¿qué estrategia se ha desarrollado para mejorar la lectura crítica? y ¿cuáles serían los factores metalingüísticos que favorecen la comprensión de los estudiantes? Para este quehacer, se centra en el proceso de reconocer, motivar y reflexionar desde la educación popular de la Chuana.

Palabras claves: Educación; Cultura; Estrategias didácticas; Lectura crítica; Metacognición

Abstract

This essay is the theoretical construction of the Chuanalee project: didactic model for the learning of metacognitive strategies, whose objective is the transformation of reading comprehension levels in students in the municipality of Ovejas, Colombia. In this sense, it is intended to describe the didactic strategy of critical reading from the Chuana (Colombian gaita), which allows contextualizing the teaching and learning process of primary school students in the rural and urban area of the Montes de María, within the educational transformation, culture is the foundation to generate exchanges of knowledge through Participatory Action Research (IAP). Thus, the importance of reading the context to encourage the participation of students, cultural managers and bagpipers is represented. Therefore, the pedagogical orientation relates the following inquiries, is there cultural understanding of students? what strategy has been developed to improve critical reading? and what would be the metalinguistic factors that favor the understanding of students? For this task, it focuses on the process of recognizing, motivating and reflecting from the popular education of the Chuana.

Keywords: Education; culture; didactics strategies; Critical reading; Metacognition

Introducción

La enseñanza de acuerdo con Hernández y Guárate, (2017) debe estar integrada y en concordancia con la cotidianidad y necesidades del estudiante y la sociedad. En ese acto intencional la escuela no puede estar aislada de su contexto cultural, esto implica una reflexión permanente de los docentes sobre sus prácticas pedagógicas, las maneras y formas de aprovechar los recursos que ofrece el medio para planificar, elaborar, ejecutar y evaluar estrategias didácticas que le permitan lograr los objetivos y/o competencias propuestas en el proceso educativo.

En esa apuesta, desde Montes de María, en el Caribe colombiano, nace una propuesta por valorar la cultura ancestral, identificando en la cultura de la Chuana o gaita colombiana, un elemento vivo didáctico de la educación popular que reivindica y produce en el contexto su mayor riqueza para alimentar cambios significativos en el proceso enseñanza aprendizaje: *Chuanalee*.

Chuanalee es un modelo didáctico en construcción, de producción propia, nombre constituido por dos vocablos: Chuana, nombre usado por la cultura Zenú para llamar al instrumento musical de la gaita colombiana y lee, palabra que indica la acción de leer.

En ese proceso de investigación, la reflexión y conceptualización ha permitido la producción teórica de la historia y revitalización de esta manifestación cultural, vista desde la perspectiva educativa, como un elemento de gran aporte a la memoria regional que fortalece desde la ciencia la educación formal desde los aportes de la educación popular, invisibilizada en los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de las Instituciones educativa.

La cultura de la Chuana como manifestación de la educación popular.

La educación popular de acuerdo con Torres (2016), es el conjunto de prácticas sociales, culturales y creaciones discursivas, orales y escritas, en el campo educativo, cuyo objetivo político es la transformación y organización de las bases populares, de la

sociedad, a través del conocimiento, en torno de sus intereses y visiones de futuro en un horizonte emancipador.

En ese sentido, la cultura de la Chuana es educación popular, resultado de un contexto marcado por las luchas sociales de resistencia cultural, tradiciones, los valores, el saber del pueblo, del acervo de las costumbres, mitos, leyendas, tradición oral, manifestaciones típicas, sencillas y cotidianas, muchas veces inadvertidas en la comunidad, pero arraigadas en el alma del pueblo (Ocampo, 2012), puesto que, no son ajenas al interés de los estudiantes, docentes, obreros, trabajadores, padres de familia y comunidad en general en los Montes de María y muy especialmente en el municipio de Ovejas en donde le celebran el más importante festival del país.

La Chuana es la gaita de América, es un instrumento musical y una manifestación, patrimonial de la Cultura Caribe, que tiene su origen en los pueblos precolombinos y en el encuentro intercultural de éstas, durante la colonia, con poblaciones negras africanas traídas como esclava a Cartagena de Indias y de españoles que cumplieron el rol de opresores y que se conserva con gran arraigo en el territorio de los Montes de María, en donde tuvo asiento los palenques y parte de la cultura Sinú o Zenú, que la componía tres sectores diferenciados como Zenufana, Panzenú y Finzenú, este último apostado en esta subregión geográfica, caracterizada por ser hábiles artesanos, tejedores, orfebres que utilizaron varias técnicas como la cera perdida, martillado, repujado, filigrana y otros (Púa, 2001), que fueron fundamentales para la fabricación de objetos e instrumentos musicales como: las gaitas, nombre, dado por los colonizadores españoles a los aerófonos Finzanús; no obstante, este instrumento recibe diversos nombres dependiendo de la cultura aborígen que las fabricaron, de acuerdo con Lumbalú (1994), los Cunas los bautizaron Supé o Suarras; los Koguis, kuisi Bunzi y Kuisi Sigi; los Zenús las llamaron Chuanas, nombre que se adopta en el presente ensayo para llamar a las hoy conocidas gaitas colombianas, como forma de revitalizar el vocablo de la cultura que ancestralmente habitó entre los cerros Sierra Flor y los Montes de María, que según el investigador Manuel Huertas Vergara, tiene su origen en el “primer instrumento musical del hombre, el caracol, que los Zenús llamaron Shúa o Chúa. De allí su nombre” (Rivero, 2009, p.32). La Chuana, es un vocablo que aún persiste en la comunidad gaitera,

que se resiste a desaparecer, como forma de reivindicar el pasado histórico de estos instrumentos.

La Chuana es una de esas expresiones que Paulo Freire definiría como cultura popular, que se pasea y recrea en la cotidianidad de sus gentes, es decir es un “proceso sistemático de participación y formación mediante la instrumentación de prácticas populares y culturales tanto en los ámbitos públicos como privados” (Gadotti, 2010, p. 32). Producto cultural del encuentro de diversas etnias, marcada por el territorio y los procesos históricos de la conquista y la colonización, que permitió en una simbiosis, el *diálogo* armónico y el engranaje de creaciones indígenas, africanas y españolas, representadas hoy en la instrumentación y las formas expresivas lingüísticas y extralingüísticas con que interpretan las músicas los hombres y mujeres de esta región y que desde tiempos de antaño acompañaban los acontecimientos sociales y religiosos, otros que la memoria de gaiteros y sabedores con más de ochenta años de edad, como Álvarez¹ (2021), narran a los visitantes que llegan a Ovejas, a indagar sobre esta cultura.

La cultura popular de la Chuana tiene una relación dinámica y sinérgica con los saberes que se expresan más allá de lo musical, en la construcción de, décimas, canciones, cuentos, mitos, leyendas, artesanías, gastronomía, etc. Y constituyen una visión de mundo en su actuar cotidiano, una extensión del pensamiento crítico. Gadotti, (2003), “llama a esta cultura del alumno, cultura popular. Otro contexto, educadores que también han estudiado este tema, como el educador francés Georges Snyders, la denomina cultura primera” (p.141). Es decir, este pensamiento desde la pedagogía crítica “adquieren particularidades específicas por los contextos, las culturas y nuestras tradiciones de rebeldías originarias y cómo esa búsqueda tiene en su centro darle forma a una pedagogía fundada en el diálogo de saberes y la negociación cultural” (Mejía, 2011, p.8).

Asumir la educación popular de la Chuana como concepción pedagógica implica valorarla, reconocerla, abordarla integral y coherentemente en sus múltiples

¹ José Álvarez Ortega, gaitero y artesano de instrumentos de gaitas, fundador de la escuela de gaitas Modesto Álvarez y del Festival Nacional de Gaitas “Francisco Llirene”. Nacido el 24 de octubre de 1933. Galardonado por la presidencia de la República con la orden de Gran maestro Artesanal en el Gobierno de Andrés Pastrana Arango.

dimensiones e interacciones; asimismo exige una sistematización, reflexión y conceptualización permanentes (Torres, 2016), puesto que, ha logrado desde los Montes de María, la producción de un gran número de elementos que no han sido apropiados y aprovechados como recursos didácticos, por lo menos en la región, dentro de la educación formal que se ha encerrado en las cuatro paredes del salón de clases bajo un pensamiento eurocéntrico y se ha aislado de su contexto, que sólo es capaz de reconocerla como un elemento extracurricular, festivo, que no hacen parte de la sistematicidad del currículo oficial, lo que ha llamado Freire la castración de la capacidad de hacer lectura de la realidad y del diálogo, una educación bancaria. Puesto que, para este autor “la lectura de la realidad tiene como soporte una actitud dialógica, en un pensar con el otro/otra y desde el otro, en su contexto sociopolítico” (Escobar, 2012, p.70).

Este diálogo freiriano es la puesta educativa para dar voz a quienes no la tienen, es el reconocimiento de las formas que no se desarrollarán en el esquema lógico racional, los conocimientos y saberes eurocéntricos, que ha generado, además una subordinación de los conocimientos y culturas establecidas en el territorio. Como, por ejemplo, los saberes ancestrales del campesino, del gaitero y constructor de instrumentos Martínez² (2011), quién mantiene en su memoria las formas y procesos que lo llevan a elaborar sus gaitas y tambores, asimismo de otros personajes como compositores y decimeros que a través de las creaciones denuncian la pobreza, la exclusión, los problemas ambientales, la marginación, entre otros, muy coherente con las prácticas sociales y elaboraciones discursivas, cuya intencionalidad es la emancipación de las clases populares, quienes son protagonistas de la transformación de la sociedad, acorde a sus intereses y visiones de futuro, lo que Torres (2016), define como educación popular.

² Julio Enrique Martínez Causado “El Lobo”. Gaitero, compositor, campesino y artesano de instrumentos de gaitas. Nacido el 28 de junio de 1947 en Ovejas, Sucre. Director del grupo musical Proyecto Pitahaya. Homenajado en el XXXI Festival Nacional de Gaitas “Francisco Llirene”.

Leer en la cultura de la Chuana o gaita

Leer críticamente en la cultura de la Chuana (gaita), implica reconocer la importancia de la cultura del aprendiz, conocer su contexto, el cual es su mundo y su primer texto, es comprender que su lectura antecede a la lectura de la palabra, como lo afirma Freire (1991), el “lenguaje y realidad se vinculan dinámicamente. La comprensión del texto a ser alcanzada por su lectura crítica implica la percepción de relaciones entre el texto y el contexto” (p. 1).

En este sentido, leer involucra más que la simple alfabetización, extraer del contexto el vocabulario, el reconocimiento de las palabras, según Cassany (2006), leer implica comprender y “para comprender es necesario desarrollar varias destrezas mentales o procesos cognitivos: anticipar lo que dirá un escrito, aportar nuestros conocimientos previos, hacer hipótesis y verificadas, elaborar inferencias para comprender lo que sólo se sugiere, construir un significado” (2006, p. 21). Esto significa dedicación, en correspondencia con el pensamiento de Zuleta (1982), quien, sustentando en el estudio de otros autores como Nietzsche, diserta sobre las tres transformaciones por las que debe pasar el espíritu del lector, la del camello, la del león y la del niño.

La primera es una “abierto invitación a descifrar y obligación de interpretar, una más brillante capacidad de arrastrar por el ritmo de la frase y, al mismo tiempo de frenar por el asombro del contenido” (p.2), es decir, digerir el texto con la actitud de dedicación, fervor, trabajo y paciencia, no dejarse caer en una lectura rápida e instrumentalizada, es hacer una lectura detallada, como lo reflexiona Vásquez (2019), al afirmar que “Quién busca explicarse un texto tiene que ir letra por letra, párrafo por párrafo, dando cuenta de su identidad” (p.98).

La segunda transformación es la del león, que significa enfrentarse al texto, de oprimirlo, de subrayarlo, lo que implica hacer del acto de aprender a leer comprensivamente, un proceso de investigación, que significa hacerse interrogantes y conjeturas, ser irreverente frente al texto, haciendo un esfuerzo intelectual por descifrar los significados subyacentes que debe sobrepasar la decodificación o reconocimiento de las grafías, en el caso del lenguaje escrito. Lo que Vásquez (2013), define como poner “nuestra mente

en actitud alerta para formular preguntas, establecer relaciones, rastrear indicios, inferir conclusiones, deducir consecuencias de lo expuesto en un texto”. Se trata desde luego, de una tarea intelectual en la cual la atención, la reflexión y el análisis actúan conjuntamente para “asimilar un alimento cifrado en signos” (p.79).

Dentro de este contexto, se plantea la necesidad de llevar al lector más allá de recuperar información explícita, evidente, “nivel lectura literal”, a conducirlo a instaurar relaciones y asociaciones entre los significados hasta descubrir significados profundos, “nivel lectura inferencial”, para luego tomar posición crítica frente a lo que dicen los textos, “nivel lectura crítica intertextual”, (MEN, 1998, pp.74-75). De allí que leer es una labor para interpretar con la dedicación de tiempo que exigen los textos; tener la aptitud, la capacidad para formular preguntas sobre lo que dice el autor, con actitud rebelde, de duda, de credibilidad y también de incredibilidad, no sumiso, capaz de hacer hipótesis y conjeturas de lo expuesto, para proponer diversas interpretaciones basadas en el mismo texto, que está compuesto por una red de textos, en este sentido se habla de Intertextualidad; de acuerdo con Jurado (2008), “es un juego que tiene como fundamento el acto de reconocer diversos textos dentro de un texto” (p.89). Esto quiere decir, que el autor ha puesto su enciclopedia en el producto, sus saberes, las citas de otros textos de él o de otros autores que enriquecen su escrito, en la apuesta dialógica de ésta con otras y que el lector con sus habilidades y estrategias debe lograr identificar.

De igual manera, para Mendoza (2001), los aportes del lector facilitan descifrar las claves que trae el texto, acorde como el autor ha dispuesto al momento de construirlo, permitiendo acceder al significado de la obra. Es decir, en este caso se habla de lectura crítica que surge como resultado del ejercicio intelectual que presupone hacer inferencias, sean simples o complejas, según Jurado (2014), surge como resultado de las asociaciones entre el conocimiento que promueve el texto y los conocimientos del lector, que a su vez provienen de los acervos textuales “(lo que Umberto Eco -1981- denominó Enciclopedia del lector). Este diálogo entre los conocimientos del texto y los del lector constituye la lectura crítica, que es en sí un juego en el asombro de identificar intencionalidades en lo leído” (p.26). Es así como el lector crítico es un sujeto insaciable, no le basta con injerir el fragmento de un texto sin antes degustar la totalidad de este.

Al respecto, Vásquez (2019), aunque centra su atención en el texto no pierde de vista “los contextos, los intertextos, los paratextos. Su campo de radiación abarca otras obras, otros autores” (p. 111). En este sentido, leer es un proceso mucho más complejo que descifrar fonéticamente unos grafemas.

Aprender a leer es un proceso que va más allá de los procesos cognitivos, según Cassany (2006), es un proceso más amplio que permite:

adquirir los conocimientos socio culturales particulares de cada discurso, de cada práctica concreta de lectoescritura (...) conocer cómo un autor y sus lectores utilizan cada género, cómo se apoderan de los usos preestablecidos por la tradición, cómo negocian el significado según las convenciones establecidas, qué tipo de vocablos y lógicas de pensamiento maneja cada disciplina. (Cassany, 2006, p. 22)

Dentro de este marco ha de considerarse la propuesta teórica de Solé (1998), que plantea la perspectiva interactiva en la cual, el acto de leer es un proceso en el cual interactúa el lector y el texto, “el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura (...) “un proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito, en el interviene tanto el texto, su forma, su contenido, como el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos” (pp.17-18). Estos últimos originados en la interacción vivencial cotidiana en el contexto de la Chuana, se constituye en un elemento pedagógico-didáctico para facilitar la construcción interpretativa y con ello la elaboración y verificación de predicciones, que no son más que los supuestos futuros que el lector se hace, de acuerdo con sus conocimientos previos al momento de enfrentarse a un texto elaborado por otros y cuyo eje temático es producto del contexto próximo de la Chuana.

Entonces, leer es comprender y comprender es un proceso en el que se construyen significados acerca del texto, en el cual el lector es un procesador activo del texto, en el cual el nuevo conocimiento se articula al viejo para generar una nueva estructura cognitiva lo que llamaría Ausubel (1963) “aprendizaje significativo” citado por Solé (1998, p.38).

Cabe destacar, que el modelo interactivo logra recoger o integrar otras propuestas que se han hecho en el transcurso de la historia para explicar la lectura y que los expertos en el tema han consensuado que pueden recogerse en los modelos jerárquicos ascendente y descendente. Según Jimenez (2006) son procesos secuenciales y jerárquicos, el primero que “empieza en la grafía y sube hacia la letra, palabra, frase, párrafo y texto”. El segundo “comienza en el lector y va bajando hacia el texto, el párrafo, la frase, la palabra, la letra y la grafía” (pp. 25-27).

Es decir, los procesos ascendente y descendente en el modelo interactivo se dan en paralelo, en la cual la lectura es “como un proceso de emisión y verificación de hipótesis conducentes a la construcción de la comprensión del texto y del control de esta comprensión, de comprobación que la comprensión tiene lugar” (Solé, 1998, p.20). En el cual es tan importante la descodificación, como los conocimientos previos del lector, puesto que, el significado es construido en la interacción que hace el lector y el texto, dado en los tres momentos señalados de la lectura: antes, durante y después, en un proceso de diálogo y aporte mutuo.

Conviene, advertir que leer va más allá de los textos escritos, como lo afirma Jurado (2008), es un “acto de comprender e interpretar representaciones, sean de carácter lingüístico o de cualquier otra sustancia de expresión (se leen pinturas, fotografías, gestos, señales, fórmulas, ecuación³, etc.)” (p.92). Por lo tanto, “el acto de leer se entenderá como un proceso significativo y semiótico cultural e históricamente situado, complejo, que va más allá de la búsqueda del significado y que en última instancia configura al sujeto lector” (MEN, 1998, p.27). Lo que corresponde muy bien a lo expresado por Vásquez (2019), quien afirma que “la semiótica es el abecedario, la cartilla con la cual podemos leer la vida cotidiana” (Vásquez, 2019, p. 65). Afirmación que se refleja en los saberes ancestrales de los campesinos-gaiteros quienes observan el cielo y su entorno para saber, por ejemplo, cuándo se debe cultivar o de recoger la cosecha, cuándo puede cortar los materiales con los que fabricarán sus instrumentos. Es el saber del pueblo, los valores tradicionales, el acervo de costumbres, usos, creencias y otras

³ La cultura de Chuana determina la importancia de la estética del lenguaje y sus expresiones: artísticas, melodías, representaciones e instrumentos relacionados con sensaciones y sentimientos que asocian con la lectura y escritura.

manifestaciones tal vez sencillas que en muchas ocasiones pasan inadvertidas en la colectividad, pero están allí arraigadas, penetradas en el alma popular (Ocampo, 2012) y que gaiteros mayores como “El lobo”, reivindican y transmiten porque les fueron dados de sus ancestros y se enriquecen con sus historias de vida, de las anécdotas que hay detrás de sus apodos, de las letras de sus canciones, de la forma en que elaboran sus instrumentos.

Retomando a Zuleta (1982), la última transformación es la del niño, que representa la inocencia y a la vez, renovación y la creación. “el niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, y una rueda que gira, una santa afirmación” (p. 3). Esto significa para autores como Vásquez (2019), una “invitación a convertir la lectura en producto, en escritura” (p.180). Es la creación de un producto nuevo que en nada se parece a otros.

La lectura del medio o contexto de los estudiantes, es fundamental para la creación de textos, en este caso, el universo de la cultura de la *Chuana*. En ella están los personajes, las acciones, el lugar, la trama que permiten que los estudiantes produzcan historias usando su imaginación y creatividad, textos que adquieren gran importancia, más allá de los errores ortográficos al escribir las palabras y oraciones, o usar los signos de puntuación pero, que mantiene la secuencia argumentativa.

Precisamente, la lectura va de la mano con la escritura, puesto que, la escritura afecta la cognición y ella refleja que y cómo pensamos. En este sentido, Vásquez (2015), plantea “Al aprender a escribir también inauguramos una frontera de nuestra mente; no es solo un problema de redacción, es ante todo, una reformulación o una reconstrucción de nuestra interioridad psíquica”(p. 545). Lo que permite evidenciar las influencias de las estrategias metacognitivas, en el proceso lector.

Estrategias didácticas y metacognitivas

Las estrategias didácticas de enseñanza y aprendizaje están asociadas a procesos cognitivos, de acuerdo a Hernández y Guárate, (2017),

Es el conjunto de acciones y procedimientos, mediante el empleo de métodos, técnicas, medios y recursos que el docente emplea para planificar, aplicar y

evaluar de forma intencional, con el propósito de lograr eficazmente el proceso educativo en una situación de enseñanza-aprendizaje específica (Hernández y Guárate, 2017, p.30)

Por lo tanto, la Chuana y su riqueza contextual es un universo virgen por explorar a través de la música, historia, la literatura, la tradición oral, la gastronomía, la artesanía, los juglares, sabedores etc. en relación con el proceso de aprender (significativamente), solucionar problemas y satisfacer las demandas académicas” (2017, p.31), permitiendo una reflexión, en un acto de conciencia intencional mediante el diálogo de saberes y cultural, la investigación del contexto, sobre lo que hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen para alcanzar el objetivo de producir y leer críticamente textos y contextos que les permita superar los bajos desempeños en las pruebas estandarizadas de evaluación y el éxito en su inserción en una sociedad del conocimiento.

De acuerdo con Gallardo y Camacho (2016), son las llamada estrategias metacognitivas que “hacen referencia a la planificación, control y evaluación por parte del alumno de su propia cognición” (p.82). Es decir, las estrategias metacognitivas para la comprensión lectora que se trabajen con la Chuana como estrategia didáctica, se sustentan en que éstas se aprenden y se enseñan. Como lo indican, Herrera y Cerchiaro (2011), “los niños pasan de una regulación externa ejercida por los padres y maestros, a una autorregulación como una forma de conciencia”, premisas que en el contexto escolar se traducirían en “ejercicio de conciencia y aprendizaje autónomo” (p. 23). En ese sentido, Flavell (2000) asegura que el desarrollo de la metacognición se da en la práctica y agrega que “si las destrezas metacognitivas son útiles en el aprendizaje escolar (...), surge una interesante posibilidad: quizás estas destrezas podían y debían ser enseñadas directamente a los niños, como una parte integrante del currículo escolar” (p. 153).

En ese contexto, la Chuana como estrategia didáctica se apoya y desarrolla la metacognición, puesto que, “establece la relación entre lo que el sujeto sabe y lo que logra realizar para solucionar un problema o alcanzar el objetivo de la tarea propuesta” (Hernández & Guárate, 2017, p.32).

Conclusiones

En conclusión, el uso de los elementos de la cultura popular de la Chuana, es pertinente para la práctica pedagógica de los docentes y el aprendizaje de los estudiantes, al sumergirse en ella a través de investigación, el diálogo cultural y de saberes, primero porque ayuda a la toma de conciencia de lo que aprende a través de la reflexión, genera motivación a partir de los temas de interés que hacen parte de su contexto, les permita explorar y crear, posibilitando de esta manera la construcción y manejo de procedimientos generales con gran facilidad de adaptación y uso sin dificultades al enfrentarse a diferentes tipos de lecturas.

De allí, que al abordar estos contenidos desde las problemáticas del contexto se logra conseguir un aprendizaje significativo, ya que las prácticas educativas promueven la formación de pensamiento crítico, a través de una mayor sensibilidad al contexto, al reconocimiento de situaciones conflictivas y de los factores y elementos que permitan comprenderla (Torres, 2016), es decir, se identifica, se analiza para interpretarlas y proponer soluciones, posibilitando el desarrollo general e integral de las niñas y de los niños, reconociendo que son sujetos de derechos, portadores de sueños y esperanzas, fomentando competencias lectoras en un ambiente sustentado en el diálogo, la conversación y la socialización de los aprendizajes, puesto que, “la competencia lingüística y las capacidades para su empleo sólo son apreciables a partir de la puesta en práctica de las habilidades lingüísticas, en situaciones comunicativas que evidencien la capacidad para intervenir en situaciones de uso” (Mendoza, 2003, p. 47).

Asimismo, es desde el diálogo y el análisis crítico y participativo en el cual se refuerza la identidad personal, pero, se construye sentido de comunidad. Es decir, el universo que ofrece la cultura popular de la Chuana posibilita aprender desde lo que ya saben los estudiantes, en comunidad con otros y desde el contexto, con la práctica y la experiencia histórica y el amor por sus raíces e identidad.

Evidentemente, la estrategia didáctica desde la cultura de la Chuana aborda los problemas de comprensión lectora, que son complejos y diversos en el ámbito educativo

rural y urbano. Se trata de una interacción cultural de la educación popular como los siguientes:

En la investigación del contexto, para fomentar la lectura, valoración y reconocimiento de la cultura ancestral, mayoritariamente desconocidos por las nuevas generaciones, desde los núcleos familiares, como fuente del saber, frente a la tradición oral para revitalizar la memoria por ejemplo, los refranes que educan en valores y emociones, el reconocimiento de las expresiones lingüísticas y extralingüísticas, Interjecciones y onomatopéyas que enriquecen la comunicación y se convierten en parte de la identidad territorial. Es decir, parte del reconocimiento del territorio, integrado y en concordancia con la cotidianidad del estudiante a partir de la identificación de los códigos dialógicos y sus significados que dan respuestas a maneras y formas de expresión que constituyen signos lingüísticos y semióticos identitarios en la expresión onomatopéyica. Asimismo, valora y abre espacios a otros lenguajes como los corporales, gestuales, rítmicos y otros.

La lectura de la historia local, la memoria histórica que se articula con los relatos históricos nacionales desde el diálogo intergeneracional con sabedores y textos producidos a nivel local muchas veces plasmadas en canciones, historias de vidas, relatos y otros que ayudan a comprender la importancia del territorio y la cultura como fuente dinamizadora de desarrollo social y económico.

El estudio del instrumento que permite abordarlo desde su historia, mitos, culturas que le dan origen, formas de cultivo de la materia para construirlo, las historias de vidas de los maestros y sus gestores, producción y lectura de expresiones del arte que esta influencia y es materia de inspiración.

La transversalidad, implica que la gaita o Chuana contiene elementos más allá de lo musical que pueden ser apropiados y usados como herramientas de aprendizaje en áreas disciplinares de la educación formal.

La música de gaitas es un elemento motivador de la lectura, la enseñanza y aprendizaje. Integrarlo como un elemento didáctico revitaliza esta manifestación y la salvaguarda como un patrimonio vivo del territorio.

Referencias bibliográficas:

- Alvarez, J. A. (2021, septiembre 7). Personajes de mi tierra. (A. Rivero, Interviewer)
- Cassany, D. (2006). *Tras Las Líneas. Sobre la lectura contemporánea*. Anagrama.
- Escobar, M. (2012). *Pedagogía Erótica. Paulo Freire Y el EZLN*. el autor.
- Flavell, J. (2000). *El desarrollo cognitivo*. Visor.
- Freire, P. (1991). *La importancia de leer y el proceso de liberación*. Mexico: Siglo XXI Editores. From La importancia del acto de leer.
- Gadotti, M. (2003). *Perspectivas actuales de la educación*. Mexico: Siglo xxi editores.
- Gadotti, M. (2010). *Paulo Freire: contribuciones para la pedagogía*. Buenos Aires: CLACSO.
- Gallardo, P., y Camacho, J. (2016). *Teorías del aprendizaje y práctica docente*. Sevilla, España: Wanceulen Editorial.
- Hernández, C., y Guárate, A. (2017). *Modelos Didácticos para situaciones y contextos de aprendizaje*. Madrid: Narcea, S.A. de ediciones.
- Herrera Vásquez, J., y Cerchiaro Ceballos, E. (2011). *Un acercamiento a la metacognición y la comprensión lectora en estudiantes universitarios de México y Colombia*. Santa Marta: Unimagdalena.
- Jimenez, V. (2006). *Metacognición y comprensión de la lectura: evaluación de los componentes estratégicos (procesos y variables) mediante la elaboración de una escala de conciencia lectora (escola)*. Universidad Complutense de Madrid. doi:<https://elibro.net/es/ereader/umecit/88584?>
- Jurado, F. (2008). *La Formación de lectores críticos desde el Aula*. Retrieved 10 5, 2021 from <https://rieoei.org/rie/article/view/718>
- Jurado, F. (2014). La lectura crítica: diálogo entre los textos. *Ruta maestra*, 24-30. From <https://rutamaestra.santillana.com.co/wp-content/uploads/2018/10/Ruta%20Maestra%208.pdf>:
- Lumbalú. (1994). *Cumbia, Gaita, Porro y Merengue (Esquemas ritmicos de acompañamiento)*. Tesis de grado para optar título de Licenciatura en Música. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira.
- Martinez, J. (2021, septiembre 15). Personajes de mi tierra. (A. Rivero, Interviewer)

- Mejía, M. (2011). *Educaciones y pedagogías críticas del sur*. Viceministerio de Educación Alternativa y Especial.
- MEN. (1998, junio 7). *Lineamiento Curriculares lengua Castellana*. From <https://www.mineducacion.gov.co>:
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf8.pdf
- Mendoza, A. (2001). *El Intertexto lector*. Cuenca: Publicaciones Universidad Castilla-La Mancha. From <https://www.cervantesvirtual.com>:
https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-intertexto-lector-o/html/01eidd60-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
- Mendoza, A. (2003). *Didáctica de lengua y la literatura para primaria*. Madrid: Pearson Educación.
- Ocampo, J. (2012). *Las Fiestas y el Folclor en Colombia*. Bogotá: Panamericana.
- Púa, G. (2001). *Vida cotidiana de las Culturas Amerindias*. Bogotá: Panamericana.
- Rivero, A. (2009). *Chuana, la gaita de la América indígena*. Ovejas: Multigraficas.
- Solé, I. (1998). *Estrategias de Lectura*. Barcelona: Gráo.
- Torres, A. (2016). *Educación Popular y movimientos sociales en América Latina*. Buenos Aires: Biblos.
- Vásquez, F. (2019). *Vías y sentidos de la lectura*. Bogotá, D. C.: Xpress Estudio Gráfico y Digital S.A.S-Xpress Kimpres.
- Zuleta, E. (1982). *Sobre la Lectura*. From <http://www.ram-wan.net>: http://www.ram-wan.net/restrepo/metodologia/zuleta_sobre%20la%20lectura.pdf

Conflicto de intereses

Los autores declaran que este trabajo no presenta conflicto de intereses

